

Beepath a les escoles

Beepath a les escoles és un projecte interdisciplinari per incorporar la ciència ciutadana a les escoles de Barcelona i de la seva àrea metropolitana.

Adreçada al professorat i l'alumnat de 3r i 4t d'ESO, és una activitat sobre mobilitat i geocalització que gira entorn de tres eixos principals interrelacionats: l'educació, la ciència i la tecnologia

Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona

Barcelona Activa

UNIVERSITAT DE BARCELONA

RIA RESEARCH BUSINESS INTELLIGENCE ANALYTICS

Consorci d'Educació de Barcelona
Generalitat de Catalunya

OFICINA CIUTADANA BARCELONA

MOBILITAT A L'HORA D'ENTRADA A L'INSTITUT VERDAGUER

Aquest experiment mostra la mobilitat de l'alumnat a l'hora d'arribar al centre. Al nostre Institut les classes comencen a les 8 hores i hem observat com tots els alumnes fan la seva entrada pel passatge dels Til·lers. Una de les dificultats que ens trobem és que la porta d'entrada al Parc del carrer Lluís Companys obre a les 8, hora a la que tots hem d'estar al centre.

El nostre projecte consisteix en realitzar un estudi per saber quina és la mobilitat de l'alumnat del nostre centre en el moment de començar les classes. Al nostre Institut fem horari compactat. Realitzant un estudi hem observat que l'alumnat d'ESO ve a l'Institut utilitzant els següents medis: Caminant (72%) - Patinet (16%) - Autobús (5%) - Bicicleta (5%) - Cotxe (2%). Hem fet ús de l'aplicació BEEPATH, que ens ha permès veure els trajectes realitzats per l'alumnat, fer un estudi de temps, posicions, velocitat mitjana...

Conclusions i suggeriments

Suggeriment: Els alumnes demanen l'obertura de la porta del Parc de La Ciutadella (C/ Lluís Companys, aquesta porta obre passades les 8h). Molts alumnes evitarien haver de fer una volta al Parc per poder entrar al centre ja que únicament tenim dues portes obertes abans de les 7:30h als extrems del recinte.

Conclusió: Treballar les normes de circulació i utilització dels carrils bici, per tal de fer un millor ús d'aquestes instal·lacions.

Estudi de mobilitat sobre l'arribada dels alumnes a l'Escola Virolai

La major part dels alumnes de 4t d'ESO hi arriben amb transport públic. A l'hora de l'entrada es produeix una congestió important en la confluència dels carrers Ceuta, Santuari, Tirso i del Portell.

El projecte forma part del programa de ciència ciutadana **Beepath** i es part del projecte interdisciplinari **Tastem el Carmel**.

L'experiment consisteix en fer la captura del senyal GPS de les trajectòries que fan els alumnes de 2n cicle d'ESO a través de l'app beepath i utilitzar les dades conjuntes per analitzar amb el programa QGIS com arribem a l'escola i plantejar-nos alguna proposta de millora. Els estudiants hi arriben des de zones bastant disperses i fan servir majorment el transport públic (metro o bus). El problema més important detectat ha estat la congestió del tràfic en la confluència de 4 carrers que donen accés a 3 escoles. Un altre problema ha estat la desaparició del bus 92 per canviar-lo per altres que obliguen a fer transbordaments.

Conclusions i suggeriments

La presència de la guàrdia urbana per gestionar el tràfic durant les hores d'entrada i sortida pot ajudar a millorar el trànsit. Fer que els cotxes particulars hagin de deixar els alumnes al començament del carrer Ceuta i no puguin fins a l'escola també contribuiria a la fluïdesa del trànsit, per això ajudaria tenir senyalitzada una zona de parada per a que els cotxes puguin deixar els alumnes. Potser es podrien reubicar els contenidors que es troben allí.

MILLOREM BELLVITGE GRÀCIES AL PROJECTE BEEPATH

L'alumnat de 3r d'ESO de l'Institut Bellvitge participem al projecte de ciència ciutadana Beepath per tal d'analitzar els nostres patrons de mobilitat urbana en els recorreguts d'anada i tornada al centre educatiu i així suggerir millores.

Com arribem i sortim del centre educatiu? Mitjançant l'App Beepath i el GPS als nostres dispositius mòbils hem enregistrat les dades geolocalitzades dels recorreguts d'anada i tornada a l'institut. Amb aquestes i el programari Carto hem realitzat diversos mapes per tal de visualitzar-les. S'observa que la majoria dels recorreguts es realitzen a peu i des del mateix barri. L'accés a l'institut està d'esquenes als principals espais urbans i de vianants i es realitza a través de l'aparcament de vehicles vinculat a l'Av. Amèrica. Aquesta circumval·lació actua, junt amb la infraestructura ferroviària, com a límit del barri i barrera física amb el Gornal.

Conclusions i suggeriments

Per tal de millorar aquesta situació es proposa un accés a l'institut segregat del de vehicles. També es podria accedir al centre des de la seva façana oest o nord. S'haurien de definir camins escolars segurs, ampliant les voreres de tot l'entorn, calmant el trànsit i establint més passos per a vianants a l'Av. Amèrica, l'Av. Europa i la rotonda que les uneix.

DE CASA A L'INSTITUT AMB EL BEEPETH

Els alumnes de 3er A del INS Montjuïc hem apostat per fer el projecte Beepath, i així millorar la mobilitat al barri, treballant amb l'ajuda de les nostres professores de Biologia, Visual i plàstica i Ciències socials.

A classe de Biologia, entre tots els companys ens vam plantejar dues preguntes:

- El medi de transport afecta a la nostra velocitat mitjana?
- Variarà el temps que triguem en arribar a l'institut segons el número de semàfors que hem de creuar?

Per respondre aquestes preguntes hem treballat segons el mètode científic i hem utilitzat l'aplicació "Beepath". Aquesta aplicació ens mostrava tot el recorregut que havíem fet i les dades necessàries per comprovar les nostres hipòtesis: distància, temps total, velocitat o àrea explorada.

Conclusions i suggeriments

Sorprenentment, quan vam analitzar els resultats, vam comprovar que les nostres hipòtesis no eren correctes. Segons les dades, les persones amb més semàfors al seu trajecte trigaven menys en arribar. I, respecte al transport, aquells que venen a peu obtenien una velocitat mitjana més elevada. Diferents errors metodològics poden explicar aquests resultats. Principalment, el nombre de mostres recollides és massa petit. A més, a l'hora de dissenyar l'experiment potser no es van tenir en compte algunes variables importants. I, en alguns casos, l'aplicació no va acabar de funcionar bé. Tot i així, ha estat una experiència molt instructiva per conèixer com treballen els científics i científiques.

És la Meridiana el nostre límit? Dins i fora de les nostres fronteres

L'alumnat de l'Institut Juan Manuel Zafra arriba al centre a peu, majoritàriament. El temps que hi dedica en el desplaçament és d'uns 11 minuts i la distància mitja que recorre és de 1.216 metres.

El projecte es va iniciar apropant-nos a la idea de Ciència Ciutadana, i les maneres com hi podem participar. Vàrem debatre a l'aula quins aspectes sobre mobilitat en l'entorn del nostre institut ens interessaven. Finalment vam escollir fer l'estudi sobre la manera com arribem al centre. Vam plantejar algunes hipòtesis. L'experiment el vàrem dur a terme el dia 9 de novembre. Tots els alumnes de 4t de la ESO havien de instal·lar-se l'aplicació Beepath, engegar-la a casa i finalitzar-la en arribar a l'institut. Per poder treballar amb les dades es va fer servir el protocol que el científic ens havia explicat en la seva vista al nostre centre. L'anàlisi es va dur a terme treballant amb full de càlcul i amb el programa Carto.

Conclusions i suggeriments

La majoria dels alumnes del nostre institut viuen al districte de Sant Martí, La zona d'origen dels estudiants està ben definida, creiem que per l'ubicació de les escoles adscrites al nostre institut. En la nostra primera hipòtesi plantejàvem l'Avinguda Meridiana com un dels límits que podia ser un obstacle físic en la mobilitat de l'alumnat, l'estudi ens ha mostrat que realment les fronteres són el carrer Padilla i la Gran Via.

Hi ha perill en els recorreguts escolars?

Alba Fabán, Aina González, Lina Martínez, Joel Carafó, Pau Pàmies, Roger Obiols, Oskar Carafó, Judith Aured, Miquel de la

L'anàlisi de dades feta per l'alumnat del Ferran Tallada mostra que hi ha dos camins escolars. L'anàlisi a peu de carrer posa en relleu certs punts foscos en relació a la seguretat viària.

Anem tots cap a l'escola pel mateix camí? Quant temps triguem en anar de casa a l'escola? i de tornada? Ens sentim segurs recórrer aquest trajecte? Aquest projecte ens ha permès donar respostes a aquestes preguntes: Dos són els camins per arribar a l'escola, el temps mitjà per arribar-hi és de 15 minuts però de tornada és lleugerament més llarg això és perquè al matí un 67% de nosaltres fem servir el transport públic i al migdia alguns de nosaltres tornem a peu. L'anàlisi a peu de carrer ens ha permès detectar alguns punts foscos en relació a la seguretat viària.

Conclusions i suggeriments

- Instal·lar passos de vianants al carrer Vista.
- Instal·lar les voreres de Doctor Bové, perquè els vehicles puguin circular per Vista.
- Instal·lar una senyalització avisant que hi ha un centre educatiu en els dos accessos.

Trobareu més informació escanejant aquest codi QR:

Viladecans, el lloc on tot comença

Beepath et permet posar-te en el paper d'un científic. Gràcies a aquest experiment, pots esbrinar les rutes més transitades de la teva ciutat. També permet valorar el temps que invertim en desplaçar-nos.

Aquest projecte en el qual hem treballat els alumnes de quart d'ESO de l'escola Sant Gabriel de Viladecans, tracta sobre el moviment urbà dels joves.

Els nostres professors de biologia-geologia i física-química ens van proposar aquest projecte en el qual mitjançant una aplicació (*beepath*) podem registrar els nostres desplaçaments per la ciutat.

Un científic de la UB expert en la matèria va donar-nos una xerrada a l'escola, a partir d'aquell dia i durant una setmana hem estat sortint (fent vida normal) amb aquesta aplicació al nostre mòbil.

Després d'això, vam tractar les dades i, finalment, hem redactat entre tots aquest poster.

Conclusions i suggeriments

Hem observat com entre setmana les activitats eren molt semblants; anàvem a entrenar o a fer diferents tasques, sempre a peu.

El cap de setmana els desplaçaments eren molt diferents, alguns anàvem a jugar partits o a visitar familiars fora de Viladecans, en general en cotxe.

Viladecans és fàcil de recórrer a peu i està ben comunicada per carretera amb la resta de Catalunya.

